

ENTREPRENEURSHIP
“PERSPEKTIF ENTREPRENEURSHIP TERHADAP MINDSET
ENTREPRENEUR DI ERA DIGITALISASI”
Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM. dan Yulida, M.M

Oleh :

ELZA SRI RETNO

11823101

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam semesta ini, shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan tinggi umat manusia Nabi Muhammad SAW. yang diutus oleh-Nya membawa syariaah yang mudah sebagai jalan petunjuk dan pedoman hidup.

Kewirausahaan merupakan bentuk dari sebuah peluang dalam meniti kehidupan ini, didalamnya terdapat beberapa upaya dalam melihat dan menciptakan peluang kerja yang dapat membuka lapangan kerja guna memaksimalkan potensi yang ada dan bermanfaat tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga masyarakat. Salah satu bentuk perilaku yang dapat membuat seorang entrepreneur menjadi produktif dengan melakukan dan menggali potensi diri, agar terus berkreasi dan inovatif dalam mendalami kewirausahaan di era digitalisasi ini.

Dalam penyusunan dan pembentukan makalah ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam membantu dan menyelesaikan makalah ini. Akhir kata penulis mengharapkan agar makalah ini berguna dan bermanfaat bagi pembacanya Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata Tuhan yang Esa. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini.

Pontianak, 16 Januari 2021

Penulis

Elza Sri Retno

118213101

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Entrepreneurship	3
2.2 Urgensi Entrepreneurship.....	5
2.3 Minset Entrepreneurship di Era Digitalisasi	6
BAB III PENUTUPAN	
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan peradaban kehidupan manusia menimbulkan banyak perkembangan yang signifikan diberbagai bidang. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri tidak terlepas dari dampak globalisasi. Akibatnya terbentuklah persaingan yang terus meningkat di semua aspek kehidupan manusia diantaranya aspek ekonomi. Untuk dapat bersaing, manusia terus dituntut untuk berperan dalam setiap perkembangannya dan mengambil setiap peluang dan kesempatan yang ada.

Di era globalisasi ini, digitalisasi juga turut ambil dalam menjalankan perannya. Perkembangan yang besar ini, membuat banyak peluang terbuka untuk memudahkan kehidupan manusia, namun persaingan yang ketat muncul setelahnya. Dalam menghadapi persaingan yang ketat ini, kita dihadapkan oleh beberapa hal diantaranya selain menyiapkan sumber daya insani (SDI) yang siap dipekerjakan, juga dihadapkan dengan menciptakan ataupun membuka lapangan kerja akibat dari tingginya persaingan. Hal tersebut dilakukan guna menjadi seorang entrepreneur yang siap handal untuk mengisi kebutuhan akan pekerjaan.

Untuk mampu bersaing dengan pelaku dan penggerak ekonomi, perlu adanya membangun jiwa dan mindset entrepreneurship pada generasi muda agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kreatif dan inovatif yang berdaya saing dalam aspek ekonomi. Jika didasarkan pada Generation Theory yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi ini tumbuh pada era teknologi yang canggih yang dapat menjawab semua kebutuhan generasi muda dari berbagai aspek kehidupan, oleh karena itu sudah sepatutnya generasi millennial tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, mempunyai pemikiran yang maju kreatif, inovatif dan kritis serta mempunyai moralitas yang tinggi

karena kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang tidak muda dan tidak lagi terbendung bahkan kini memasuki era revolusi industry 4.0 yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data maupun robotic (Shofiyah, 2019).

Di era digitalisasi ini para entrepreneur dituntut untuk dapat bersaing dalam tingginya peningkatan kompetensi dan kemampuan, guna memperdalam potensi diri sendiri secara maksimal agar mampu bersaing secara global. Menelaah dari hal tersebut, penulis mengambil judul **PERSPEKTIF ENTREPRENEURSHIP TERHADAP MINDSET ENTREPRENEUR DI ERA DIGITALISASI** agar dapat membantu di era digitalisasi ini untuk siap menjadi agen perubahan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat di aspek ekonomi. Dan seberapa urgensi entrepreneurship di butuhkan dan ditanamkan dalam mindset entrepreneur.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang maka penulis dapat merumuskan dan menyusun beberapa rumusan masalah ataupun pokok masalah yang dihadapi dalam penulisan laporan ini dan disusun dalam beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana perspektif entrepreneurship menurut beberapa ahli?
2. Apa saja urgensi dari entrepreneurship?
3. Bagaimana mindset seorang entrepreneur di era digitalisasi?

1.3 TUJUAN

Berikut ini tujuan dari penulisan laporan ini yang dirangkum sesuai dengan poin pembahasan.

1. Untuk mengetahui perspektif mengenai entrepreneurship oleh beberapa ahli di bidangnya.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui urgensi dari entrepreneurship.
3. Untuk mengetahui dan memahami mindset seorang entrepreneur di era digitalisasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 ENTREPRENEURSHIP

Entrepreneur kata serapan dari bahasa perancis. Dalam bahasa perancis *entrepreneure*, yaitu kata kerja yang memiliki makna untuk melakukan. Kata tersebut merupakan gabungan dari kata *entre* (bahasa latin) yang berarti antara, diantara dan *prendre* (bahasa latin) yang berarti untuk mengambil. Jadi, *Entrepreneure* berarti bahwa orang yang berani dalam pengambilan keputusan serta resikonya dengan semua kesulitan yang berat dan memulai dengan suatu hal yang baru.

Dalam arti lainnya, Kewirausahaan adalah padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, *ondernemen* dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan (Dr.H.Fachrurazi & Ita Nurcholifah, 2021).

Zimmerer dan Scorbrough mendefinisikan wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan bisnis dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan. Andrew J Dubrin menyatakan: *Entrepreneurship is a person who founds and operates an innovative busines*) yang artinya seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif (Ridlwan, Fauzi, & Said, 2016).

Dalam bahasa Indonesia, *Entrepreneurship* dapat diterjemahkan sebagai wirausahaan dan secara etimologi, kewirausahaan berasal dari dua suku kata yaitu kata *wira* dan *usaha*. Kata *wira* berarti peluang, seorang pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut (Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, 2021).

Menurut Schumpeter dalam Perelman (1995) Kewirausahaan terjadi secara berproses ketika para entrepreneur sendiri secara mendadak menaikkan tingkatan standar kehidupan dari sedikit tiap negara industry baru kemudian disebut sebagai kewirausahaan yang dalam ekonomi yaitu “penghancuran kreatif” (creative destruction) (Dr.H.Fachrurazi & Ita Nurcholifah, 2021).

Dari beberapa definisi dari kewirausahaan tersebut dapat diberikan pengertian wirausaha atau entrepreneur yaitu: (Firmansyah, 2019)

1. Seseorang yang memiliki suatu kemampuan dalam melihat dan menilai suatu kesempatan dan kesempatan bisnis itu mengumpulkan sumber sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan disebut dengan Entrepreneur atau Wirausahaan.
2. Seseorang yang mampu untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis menerima imbalan jasa berupa profit nonfinancial adalah Entrepreneur atau wirausaha.
3. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi, organisasi dan pengawasan adalah entrepreneur . Entrepreneur atau wirausaha memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan dan membuat keputusan keputusan tentang lingkungan usaha, mengelola sejumlah modal dan menghadapi ketidakpastian untuk meraih keuntungan.

Dari urain singkat yang ada entrepreneurship atau kewirausahaan adalah orang yang mampu dalam mengambil resiko dalam membuka lapangan pekerjaan tanpa bantuan orang lain, yang bermanfaat bagi segalanya termasuk diri sendiri, orang lain dan lingkungannya dikarenakan dapat membuka peluang dalam memberdayakan SDI yang ada dalam suatu kebutuhan pekerjaan.

Intinya kata entrepreneurship maupun kewirausahaan dapat dimaknai sebagai suatu cara dalam menangani ataupun kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda (inovatif). Dan secara umumnya, entrepreneurship dapat diartikan sebuah alur kegiatan untuk diproses yang melibatkan diri sendiri dan masyarakat melalui potensi diri,

inovatifitas, kreatifitas dan gagasan-gagasan yang segar serta berguna dan bernilai dalam pencapaian tujuan.

2.2 URGENSI ENTREPRENEURSHIP

Urgensi mengandung pengertian antara lain:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Urgensi atau dalam bahasa sederhananya kepentingan adalah kewajiban untuk dilakukan.
2. Urgensi Pendidikan Entrepreneurship artinya suatu keharusan atau kewajiban untuk menyediakan segala bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan entrepreneurship dan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja (Margahana, 2020).

Berikut beberapa tujuan dari seorang wirausaha yaitu: (Firmansyah, 2019)

1. Memiliki tekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik dengan kata lain berarti dapat ikut serta dalam mengarahkan SDI sebagai calon entrepreneur untuk membangun jaringan usaha yang lebih baik
2. Mampu mewujudkan kemampuan para calon entrepreneur untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat dan negaranya.
3. Dapat berpartisipasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh.
4. Menyebarkan dan membuat budaya ciri ciri kewirausahaan disekitarnya terutama dalam masyarakat
5. Mengembangkan dalam bentuk inovasi dan kreatifitas agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan atau dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai.

Dari beberapa uraian yang ada, setidaknya ada 6 urgensi dalam kewirausahaan, diantaranya :

- a. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
- b. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, strategi, proses dan hasil bisnis.

- c. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu kreatif dan inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.
- d. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki, serta mengembangkan kehidupan usaha.
- e. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha yang diyakini akan sukses.
- f. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan semua sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk memenangkan persaingan.

2.3 MINDSET ENTREPRENEUR DI ERA DIGITALISASI

Entrepreneurship merupakan kemampuan seseorang dalam melahirkan sebuah kesempatan dari sebuah bentuk kreatifitas dalam usaha ataupun berbisnis. Kemampuan ini didasarkan pada kemampuan setiap orang. Oleh sebab itu sebelum memulai menjadi seorang entrepreneur perlu untuk mengetahui terlebih dahulu potensi yang ada pada diri sendiri. Indonesia saat ini sedang berupaya menuju menjadi negara maju seutuhnya, namun pada kenyataannya banyak masalah yang dihadapi dan semuanya berpusat pada masalah ekonomi, seperti masalah pengangguran yang terus meningkat tiap tahunnya, penghasilan penduduk yang masih relatif rendah. Ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jika hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan ekonomi tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan, dengan demikian negara maju yang di cita-citakan sulit tercapai. Salah satu faktor yang mendorong untuk peningkatan ekonomi Indonesia yaitu melalui entrepreneurship. Karena entrepreneurship dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan ide-idenya (Margahana, 2020).

Mindset adalah cara pandang seseorang atau kelompok yang mempengaruhi sikap dan masa depan. Selain itu mindset juga berarti sikap mental mapan yang dibentuk melalui beberapa hal seperti pendidikan, pengalaman dan prasangka.

Sedangkan menurut Renhald (2010) pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang dimiliki, nilai-nilai yang dianut, kriteria, harapan, sikap, suatu kebiasaan, keputusan dan pendapat yang dikeluarkan dalam memandang diri sendiri, orang lain maupun terhadap kehidupan ini. Dengan demikian, mindset adalah semacam saringan yang dibangun untuk menafsirkan sesuatu yang dilihat dan dialami (Dr.H.Fachrurazi & Ita Nurcholifah, 2021).

Untuk mengubah suatu pola pikir yang sudah melekat di masyarakat Indonesia bukanlah pekerjaan yang gampang. Untuk itu perlu diciptakan suatu atmosfer yang dapat mengubah mindset tersebut baik secara mental maupun motivasi dapat dimulai dari orang tua, pengajar (dosen) dan mahasiswa itu sendiri agar nanti generasi-generasi berikutnya dapat terbiasa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan mencari pekerjaan (Dr.H.Fachrurazi & Ita Nurcholifah, 2021).

Untuk menumbuhkan atau membangun jiwa dan mindset dalam diri seorang entrepreneurship (entrepreneur), di era digitalisasi saat ini bukan lagi merupakan hal yang hanya sekedar perlu untuk dilakukan, tetapi sudah menjadi suatu hal yang diharuskan untuk dilakukan. Keharusan dan kewajiban tersebut muncul akibat dari kebutuhan dalam dunia kerja dan meningkatnya persaingan antar global. Hal tersebut perlu didorong, mengingat perlunya penggerak dan mendongkrak sebuah gagasan yang baru untuk memajukan perekonomian. Berhubungan erat dengan mindset, seorang entrepreneur hendaknya terbiasa dengan gagasan-gagasan baru, aktivitas positif dan inovatif, serta adanya dorongan kuat yang menunjukkan kepribadian diri melalui kinerja dan suatu perilaku yang mengarah pada keberhasilan yang optimal. Untuk dapat mendorong mindset seorang entrepreneur di era digitalisasi ini, tidak hanya mindset yang perlu di ubah tetapi pengambilan keputusan dalam setiap langkahnya juga vperlu diperhatikan. Hal tersebut dilakukan guna memacu keinginan setiap entrepreneur, dalam praktisnya digitalisasi telah mempengaruhi setiap langkah yang diambil dalam kegiatan entrepreneurship.

Dalam memaknai cara mindset di diri seorang entrepreneur dapat dilakukan agar mampu mendorong keinginan untuk terus berkreasi dan berinovasi di antara pesaing-pesaing global yang kian hari semakin membuat sempitnya lapangan kerja. Maka, hendaknya dengan menciptakan peluang kerja ataupun lapangan kerja bagi diri sendiri dan lainnya mindset yang positif perlu ditanamkan di era ini.

Di era digitalisasi, semua akses interaksi maupun transaksi dipermudah dan ada didalam gengaman, hanya saja mentality personal perlu untuk dipertebal agar mampu mengubah resiko menjadi peluang besar. Era ini, seharusnya menjadikan kemudahan digengaman tangan dan mengubahnya menjadi peluang. Para pemuda di era ini seharusnya mampu melihat peluang yang ada didepan, karena memiliki potensi dan modal utamna dalam berkompetensi oleh karenanya perlunya memaksimalkan potensi-potensi tersebut dengan suatu arahan dan strategi yan tepat sasaran sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kompetensi diri melalu berbagai pelatihan dan pengembangan diri. Membangun mindset perlunya sebuah aksi nyata, yaitu pemikiran yang memiliki potensi dalam menciptakan dan menemukan peluang segar didalam berwirausahaan. Mindset seorang entrepreneur mampu mengubah cara pandang orang lainnya dan berpengaruh terhadap pola pikir perilaku pelaku ekonomi di dunia.

Untuk memaksimalkan potensi di era digitalisasi yaitu dengan membentuk calon entrepreneur sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan setiap kondisi yang sedang terjadi, dan dapat meningkatkan kompetensi SDI melalui pelatihan dan pengembangan (kepemimpinan, pengambilan keputusan, berpikir strategis, berpikir analis), dan sebagainya (Shofiyah, 2019).

Mindset seorang entrepreneur pada umumnya dapat dilihat secara langsung melalui caranya memandang sesuatu. Merka mampu melihat peluang dan memanfaatkannya menjadikannya lebih produktif melalui kreativitas dan potensi-potensi yang dimiliki. Mindset seperti itu dapat dibentuk dan ditumbuhkan jika mampu memahami potensi diri.

BAB III

PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN

Dari uraian di bagian pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan berikut ini.

1. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah orang yang mampu dalam mengambil resiko dalam membuka lapangan pekerjaan tanpa bantuan orang lain, yang bermanfaat bagi segalanya termasuk diri sendiri, orang lain dan lingkungannya dikarenakan dapat membuka peluang dalam memberdayakan SDI yang ada dalam suatu kebutuhan pekerjaan. Intinya kata entrepreneurship maupun kewirausahaan dapat dimaknai sebagai suatu cara dalam menangani ataupun kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda (inovatif).
2. Untuk menumbuhkan atau membangun jiwa dan mindset dalam diri seorang entrepreneurship (entrepreneur), di era digitalisasi saat ini bukan lagi merupakan hal yang hanya sekedar perlu untuk dilakukan, tetapi sudah menjadi suatu hal yang harus atau wajib untuk dilakukan. Keharusan dan kewajiban tersebut muncul akibat dari kebutuhan dalam dunia kerja dan meningkatnya persaingan antar global. Hal tersebut perlu didorong, mengingat perlunya penggerak dan mendongkrak sebuah gagasan yang baru untuk memajukan perekonomian.

3.2 SARAN

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis berusaha akan lebih fokus dan terperinci dalam menjelaskan tentang isi makalah di atas agar sesuai dengan judul bahasan serta penulis berupaya agar dapat memberikan sumber - sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Untuk saran bisa berisi kritikan atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan sebelumnya. Untuk bagian terakhir dari makalah ini berisi daftar pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.H.Fachrurazi, S., & Ita Nurcholifah, S. (2021). *KEWIRAUSAHAAN (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.
- Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M. (2021). *PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN*. JEMBER: IAIN JEMBER.
- Firmansyah, M. A. (2019). *KEWIRAUSAHAAN (Dasar dan Konsep)*. *Research Gate*.
- Margahana, H. (2020). URGENSI PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP DALAM MEMBENTUK KARAKTER ENTREPRENEUR MAHASISWA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 177.
- Ridlwani, B., Fauzi, M., & Said, A. (2016). *KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP) DALAM PERSPEKTIF QUR'AN DAN HADITS*. *Menara Tebuireng*, 54.
- Shofiyah. (2019). GENERASI MILINEAL, ENTREPRENEURSHIP DAN GLOBALISASI. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 51-52.